

KARADENİZ EREĞLİ MÜZESİ'NDE BULUNAN DOKUMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA¹

Gözde UZGİDİM²

<https://orcid.org/0000-0003-3872-0700>

Öz

Dokumaların insanların günlük yaşamda kullanımı oldukça yaygındır. Giyim ürünlerinden ev kullanım eşyalarına kadar geniş bir yelpazede kullanımı söz konusudur. Eski uygarlıkların özellikle Orta Asya bölgesinde bulunmuş toplumların ihtiyaca yönelik üretmiş oldukları dokumaları kendi zevklerine göre süsledikleri görülmüştür. İnsanlar sadece fonksiyonel özelliğinden yararlanmak için değil; aynı zamanda kullanılan renk ve desenler ile içinde bulunduğu durumu, duygu, düşünce ve inanışlarını dokumalar ile göstermişlerdir. Dolayısıyla dokumaların kültürümüzdeki yeri ve anlamı önem arz etmektedir. Anadolu, dokumaların çeşitliliği ve varlığı açısından zengin bir bölgedir. Karadeniz bölgesi boyunca, bölgeye özgü farklı dokuma çeşitleri bulunmaktadır. Yer yaygısı ürünler, halı, seccade, heybe, yatak ve yastık örtüleri, kumaşlar vb. çeşitli ürünler yer almaktadır. Çalışma kapsamında Karadeniz kültürünün dokumalara nasıl yansıdığını incelemek açısından Zonguldak Karadeniz Ereğli Müzesi araştırma evreni olarak seçilmiştir. Müzenin bulunduğu bina tarihi bir öneme sahip olduğundan dolayı ayrıca dikkat çekicidir. Müze, Halil Paşa Konağı olarak bilinen bir binada faaliyetini sürdürmektedir. 3 katlı konağın her katı ve bahçesinde eserler sergilenmektedir. Çalışma konusu teşhirde ve depoda bulunan günlük yaşamın ev grubundan sekiz adet farklı türdeki dokuma eserlerden seçilmiştir. Dokumaların renk, desen, kompozisyon, teknik özellikleri ve mevcut durumları incelenmiştir. Veriler tablolaştırılarak sunulmuş ve fotoğraflar ile görsel ve metinsel anlamda kayıt altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma, Belgeleme, Ereğli Müzesi

¹ Bu makale, 3. Uluslararası "Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu"nda sunulmuş ve özeti yayımlanmış bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş hâlidir. Yazar, bu çalışmada Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürlüğü'ne ve Melek Aydın'a katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilir.

Bu çalışma etik kurul onayı gerektirmemektedir.

² Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Osmaniye, gozdeuzunca@gmail.com

A RESEARCH OF THE WEAVING IN THE KARADENİZ EREĞLİ MUSEUM

Abstract

The use of weaves is quite common in people's daily life. It is used in a wide range from clothing products to household goods. It was seen that the ancient civilizations, especially those found in the Central Asian region, they produced weaving for the needs and they were decorated according to their own tastes. People not only to take advantage of the functional features; but also with the colors and patterns used in the situation, feelings, thoughts and beliefs have shown with the weaving. Therefore, the place, importance and meaning of weaving in our culture is quite high. Anatolia is a rich region in terms of variety of weavings. There are different types of weaving throughout the Black Sea region. Floor covering products, carpets, prayer rugs, saddlebags, bed and pillow covers, fabrics, etc. a wide variety of products are included. Within the scope of the research, the Karadeniz Ereğli Museum in Zonguldak was chosen as the research universe in order to examine how the Black Sea culture is reflected in the weavings. The building where the museum is located is also notable because of its historical significance. The museum is located in a building known as Hali Pasha Mansion. The mansion has three floors and artifacts are exhibited in each floor and garden. The research subject was selected from the daily room on the third floor of the museum. The subject of the research was selected from eight different types of woven arts from the household group of daily life, which are on display and in storage. The color, pattern, composition, technical properties and current status of the weavings were examined. The data was presented in tabular form and recorded visually and textually with photographs.

Key Words: Weaving, Documentation, Ereğli Museum.

GİRİŞ

Türkler tarihin her döneminde, dünya uygarlığına değerli sanat eserleri armağan etmiş bir ulustur. Türk kültürünün en büyük özelliği binlerce yıl boyunca geniş bir coğrafyada etkili olması ve bu bölge kültürlerinden etkilenmesidir. Kültür birikimi göç edilen her bölgeye taşınmış, orada çevresel faktörleri de içine alarak yayılım göstermeye devam etmiştir. Göç yaşantısının Anadolu topraklarında son bulması bu bölgenin önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri haline gelmesine neden olmuştur.

Anadolu barındırdığı mimari eserlerinin yanında zengin bir sanat koleksiyonuna sahiptir. Somut ve somut olmayan kültürel miras ve değerler açısından köklü bir geçmişini bulmaktadır. Arkeolojik kazılar ve çalışmalar sonucu tekstil alanının her türünden buluntu ve kalıntıya rastlanmıştır. Dolayısıyla tekstil geleneğinin başlamasında Anadolu ve çevresinin rolü yadsınamaz durumdadır. Tekstil alanından keçe, kumaş, kolan, örme alt dallarının yanı sıra, dokumaların çeşitliliği açısından da oldukça zengin bir bölgedir. Nitekim Anadolu dokumaları dokunduğu bölgenin kültürü, sosyo-ekonomik yapısı, coğrafi konumu ile ilgili bilgilerin aktarıldığı kültür temsilcileridir.

Türk kültürünün zengin kaynaklarından biri olan dokumacılık, Orta Asya'dan günümüze Türklerin başlıca uğraşısı olmuştur. Giyim ürünlerinden ev kullanım eşyalarına kadar geniş bir yelpazede kullanımı söz konusu olmakla beraber, yaşadıkları her yerde günlük yaşamda kullandıkları giysi, çadır, eşya çuvalı gibi ürünleri süslemişler ve bu örnekleri çeşitlendirerek geliştirmişlerdir. Anadolu halkının zengin bir sanat anlayışına sahip olduğu dikkate alınırca, bu kültüre dokuma sanatının sağladığı katkıların büyük olduğu düşünülmektedir (Akan, 2008, s. 22; Ortaç, 2008, s. 971).

Dünya tarihinde birçok farklı medeniyet buldukları kültürel yapı ve sanat anlayışına göre farklı teknik ve desenlerde dokumalar yapmış olmasına rağmen, yapım aşamasında benzer tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. Bu tekniklerin ne zaman ve ne türde kullanılması gerektiği ise önemli bir konudur. Usta dokumacılar, dokumalarda istedikleri etkinin hangi teknik ile sağlandığını bulana kadar o tekniği geliştirmeyi ve uygulamayı zaman içinde öğrenmişlerdir (Yalın, 2021, s. 30).

Anadolu'da her bölgenin kendine özgü dokuma çeşidi, tekniği ve kompozisyon biçimlerinden oluşan yerel dokumaları mevcuttur. Kullanılan renkler, motifler, kompozisyon ve teknikler farklılık gösterebilmektedir. Özellikle etrafta bulunan nesnelere, bitkiler ve yaşam biçimi dokumalara yansımaktadır. Bitkilerden elde edilen renkler ve motiflerin dokunuş tarzı yöreye ait özellikler kazandırmaktadır. Ortak dile sahip olan motifler, dokunduğu bölgeye göre farklı isimler ve anlamlara sahip olabilmektedir. Bu durum dokumalara ayırt edilebilir bir özellik, çeşitlilik ve zenginlik kazandırmıştır.

Karadeniz Bölgesi dasdar³, kolan, kilim teknikli dokumalar, yolluk dokumalar, Keşan (Çeşan) Bez⁴, elpek bezi⁵, Rize bezi⁶ (feretiko) gibi farklı tekniklerde üretilen

³ 30-40 cm enindeki dar ve uzun dokuma parçalarının yan yana getirilip dikilmesiyle elde edilen havsız, düz bir dokuma türü olup çözgü yüzü cıcim tekniğinde dokunan yer yaygındır. Yörede 'dasday' ve 'çul' olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde kullanımı yaygındır (Deniz, 2009, s. 25, 26).

⁴ Keşan bezi genellikle Trabzon ve Rize civarında pamuk iplikleri kullanılarak dokunan çözgü ipliklerinin ikat yöntemi ile boyanması sonucu renklendirilen, Karadeniz kadının günlük giyiminde yaygın olarak kullandığı pamuklu dokuma türüdür (Akpınarlı ve Üner, 2019, s. 139).

⁵ Keten veya pamuk ipliğinin bezayağı tekniğinde düzen adı verilen yerel el tezgahlarında dokunması ile çözgü ve atkıda tek renk veya renk tekrarları kullanılarak boyuna elde edilen dikey çizgili dokumalardır. Zonguldak ilinin Ereğli İlçesinde kullanımı yaygındır. Ereğli'de "elpek", Çaycuma'da "pelemet" diğer yerleşim birimlerinde ise "çözme bez" olarak adlandırılmaktadır (Akpınarlı ve Çalışkan, 2021, s. 291; Tonus ve Kaynar, 2015, s. 33).

⁶ Rize'de yetiştirilen kendir bitkisinden elde edilen kendir ipliğinin kamçılı el tezgahlarında dokunması ile üretilmektedir. Çözgüde kendir, atkıda ise pamuk veya ipek iplik de kullanılmakta olup, iç gömlek, havlu, masa örtüsü, çarşaf gibi kullanım alanına sahiptir (Akpınarlı ve Çalışkan, 2021, s. 296).

karakteristik dokumalara sahiptir. Bölge içerisinde Zonguldak ilinin düz dokuma ve kumaş dokumacılık alanlarına uzun yıllardır süregelen katkısı söz konusudur.

Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda Bartın, doğuda Karabük, güneyde Bolu ve batıda Düzce illeriyle çevrilidir (www.zonguldak.gov.tr). Zonguldak'ın en büyük ilçesi olan Ereğli, denize dik meyilli inen tepeler üzerine kurulmuş yerleşim yeridir. Tarih boyunca işlek bir liman kenti olmakla beraber Karadeniz kıyılarının en doğal limanlarından biridir (Büyükçetin, 2023, s. 20; Tonus ve Kaynar, 2015, s. 32).

Bu çalışmada, Karadeniz Ereğli Müzesi'nde teşhir ve depoda bulunan heybe, torba, yastık ve kilim dokumaları araştırma kapsamında incelenmiştir.

1. KARADENİZ EREĞLİ MÜZESİ

Karadeniz Ereğli Müzesi, Halil Paşa Konağı olarak bilinen zemin + 3 katlı, orta sofalı plan tipinde ve kâgir olan bir yapı içinde hizmet vermektedir. Halil Paşa Konağı 19. yüzyıl sonlarında (tahminen 1870'li yıllar) Padişah 2. Abdülhamit döneminde sancak beyi olan Halil Paşa Karamahmutoğlu tarafından yaptırılmıştır. Eski bir kilisenin temeli üzerine inşa edilen konakta, Roma dönemine ait binalardan toplanan antik spoli malzemeler şapolyen (devşirme) olarak özellikle cephe süslemesinde kullanılmıştır. Bir dönem ortaokul ve kız meslek lisesi olarak kullanılan, uzunca bir süre ise sahipsiz kalan ve büyük ölçüde tahribata uğrayan bina restore edilmek üzere 1989 yılında Kültür Bakanlığına tahsis edilmiştir. Yaklaşık 10 yıllık bir restorasyon çalışmasından sonra müze 01.08.1998 tarihinde hizmete açılmıştır. Müzenin zemin katında Ereğli ve çevresinden toplanan Hellen, Roma, Bizans dönemlerine ait mermer mezar atelleri, figürlü mermer sütun başlıkları, cam kaplar, takılar, çeşitli madeni eserler, kandiller ve figürlerden oluşan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Birinci katında pişmiş toprak amforalar, Lidya, Grek, Roma, Bizans, Abbasi, Emevi, Sasani, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri koleksiyonlarından oluşan eserler teşhir edilmektedir. İkinci katta çeşitli erkek ve kadın giysileri ile yöreye özgü bir dokuma olan "elpek" kumaşı ve ipliği, dokuma aletleri, mendil, bohça, örtü gibi dokuma türleri, silahlar, mühürler, tütünle ilgili eşyalar, tespih, saat, mutfak eşyaları, ölçü ve tartı aletleri ve yazma eserlerden oluşan yöresel etnografik eserler sergilenmektedir. Üçüncü kat ise Osmanlı dönemine uygun döşenmiş olup, müze-ev düzenlemesine uygun olan bu katta sırasıyla oturma odası,

misafir odası, günlük oda ve yatak odası bulunmaktadır. Müze bahçesinde ise, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sütun başlıkları, sütun gövde ve kaideleri, çeşitli mimari parçalar, lahitler ile pandomim sanatçısı Krispos'un anıt mezarı vardır (www.kulturportali.gov.tr).

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Karadeniz Ereğli Müzesi envanterine kayıtlı teşhir ve depoda bulunan heybe, torba, yastık ve kilim dokumaları motif, kompozisyon, renk ve teknik açıdan incelenmiş ve literatüre kazandırılmıştır. Çalışma konusu müzenin üçüncü katında bulunan günlük oda ile ikinci katında bulunan oturma odası ve depodan seçilmiştir. Günlük odada sergilenen bir adet heybe, bir adet torba ve iki adet yastık grubu; oturma odasında sergilenen bir adet kilim ve depoda bulunan üç adet kilim olmak üzere toplamda sekiz adet farklı türdeki eser araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.

Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamada konu ile ilgili yazılı kaynaklar taranarak incelenmiştir. Müze yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu gerekli izinler alınmış ve envanter kayıtları incelenmiştir. Dokumaların kimlik ve dönem bilgileri, hammadde, üretim tekniği, mevcut durumu gibi yapısal özellikleri ve tasarımsal özelliklerine ait veriler nitel yöntemler (bilgi formları) ve tarama modeli ile elde edilmiştir.

Eserlerin genel ve detay fotoğrafları çekilmiş, kompozisyon şemaları çıkarılmış, motif detayları bilgisayar programında çizilerek veriler kayıt altına alınmış ve kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. Böylece örnek dokumalara ait yazınsal ve görsel belgeleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR VE YORUM

Eserlere ilişkin görsel ve metinsel veriler tablo halinde açıklanmıştır.

3.1. Örnek 1

Tablo 1. 1 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	1	İnceleme Tarihi:	08.08.2019
<p>Fotoğraf 7. Eser görseli (arka yüzü)</p>			
Türü:	Kilim	Envanter no:	E-96.1.4
Müzeye geliş şekli ve tarihi:	Satın alma/ 24.04.1996	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, ikinci kat
Tekniği:	Kilim- cicim	Üretildiği yer:	Karadeniz bölgesi
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	36	Üretim Tarihi:	20.yy başları
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	68	Kullanım alanı:	Heybe
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Yün	Yöredeki adı:	Heybe
Durumu:	Heybe fonksiyonel özelliğini yitirmemiş ve sağlam durumdadır. Ancak heybenin arka kısmında irili ufaklı lekelenmeler görülmektedir.	Kullanılan motifler:	Kurtağzı, tarak, suyolu, akrep, gelin bohçası, çengel, dörtlü göz
Ebatları(enxboy):	50 x 120 cm	Kullanılan renkler:	Siyah, bordo, yeşil, turuncu, mavi, beyaz
Göz ebatları:	50 x 45 cm		

6

Heybe, kilim tekniğinde dokunmuştur. Ayrıca heybenin orta kısmına denk gelen alanda bulunan motifler cicim tekniği ile dokunmuştur. Heybe üç bölümden meydana gelmektedir. Heybe gözlerinin orta zemininde içi kurtağzı dolgulu akrep motifleri

bulunmaktadır. Akrep motifinin dış kısmı tarak ve suyolu motifleri ile çevrelenmiştir. Siyah zemin üzerinde ise yirmi dört adet yörede gelin bohçası olarak adlandırılan motifler yer almaktadır. Heybenin orta bölümü kuşaklara bölünmüş ve üzerlerinde çengel, dörtlü göz ve gelin bohçası ile süsleme yapılmıştır. Ayrıca heybe gözlerinin başında ve sonunda sınır atkısı ile sınırlandırma yapılmıştır. Heybenin arka kısmı kilim tekniğinde dokunmuştur. Çubuk denilen renkli şeritlerden oluşan bir düzen mevcuttur.

3.2. Örnek 2

Tablo 2. 2 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	2	İnceleme Tarihi:	08.08.2019
Fotoğraf 8. Eser görseli (ön yüzü)		Fotoğraf 9. Eser görseli (arka yüzü)	
Türü:	Kilim	Envanter no:	1988/36
Müze geliş şekli ve tarihi:	Satın alma/ 27.12.1988	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, ikinci kat
Tekniği:	Cicim	Üretildiği yer:	Karadeniz bölgesi
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	32	Üretim Tarihi:	20.yy başları
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	63	Kullanım alanı:	Torba, çanta
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Yün	Yöre de ki adı:	Torba
Durumu:	Torba fonksiyonel özelliğini yitirmemiş ve sağlam durumdadır. Ancak arka yüzünde aşımalar görülmektedir.	Kullanılan motifler:	Elibelinde, göz, kazayağı
Ebatları(enxboy):	50 x 56 cm	Kullanılan renkler:	Siyah, bordo, mavi, pembe, turuncu, lacivert, kahverengi, sarı, açık mavi

Torba dokuma kilim tekniğinde dokunmuştur. Dokumanın zemininde kaydırmalı olarak eşkenar dörtgenler ile süsleme yapılmıştır. İçlerinde elibelinde motifleri bulunmaktadır. Uzun kenar sularında sıralı olarak göz motifleri; kısa kenar sularında ise kazayağı

motifleri yer almaktadır. Torbanın arkası kilim tekniğinde dokunmuş olup siyah renklidir. İpliklerin saç örgüsü şeklinde örülmesiyle sap oluşturulmuştur.

3.3. Örnek 3

Tablo 3. 3 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	3	İnceleme Tarihi:	08.08.2019
Fotoğraf 10. Eser görseli (ön yüzü)		Fotoğraf 11. Eser görseli (arka yüzü)	
Türü:	Kilim	Envanter no:	E-96.3.4
Müze geliş şekli ve tarihi:	Satın alma/ 20.11.1996	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, ikinci kat
Tekniği:	Cicim	Üretildiği yer:	Karadeniz bölgesi
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	32	Üretim Tarihi:	20.yy başları
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	61	Kullanım alanı:	Yastık
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Yün	Yöredeki adı:	Yastık
Durumu:	Yastık fonksiyonel özelliğini yitirmemiş ve sağlam durumdadır. Ancak kenarlarda sökülmeler mevcuttur. Arka yüzünde aşınmalar ve büyük ebatlı lekelenmeler görülmektedir.	Kullanılan motifler:	Elibelinde, göz, çengel
Ebatları(enxboy):	48 x 91 cm	Kullanılan renkler:	Pembe, turuncu, gri, bordo, hardal sarısı ve beyaz

Örnek 3, günlük odada oluşturulan oturma grubunun örneklerinden birisidir. Dokumanın kompozisyonu zemin kaydırmalı ekseninde eşkenar dörtgenler ile süslenmiştir. Eşkenar dörtgenlerin içinde çengel ve göz motifi bulunmaktadır. Yastık kılıfının arkası kilim tekniğinde dokunmuş olup siyah renklidir. Eserde leke oluşumu, sökölme ve renk solmaları başlıca sorunlar arasındadır.

3.4. Örnek 4

Tablo 4. 4 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	4	İnceleme Tarihi:	08.08.2019
Fotoğraf 12. Eser görseli (ön yüzü)		Fotoğraf 13. Eser görseli (arka yüzü)	
Türü:	Kilim	Envanter no:	E-96.3.5
Müzeze geliş şekli ve tarihi:	Satın alma/ 20.11.1996	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, ikinci kat
Tekniği:	Cicim	Üretildiği yer:	Karadeniz bölgesi
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	32	Üretim Tarihi:	20.yy başları
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	60	Kullanım alanı:	Yastık
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Yün	Yöre de ki adı:	Yastık
Durumu:	Yastık fonksiyonel özelliğini yitirmemiş ancak yıpranmış durumdadır.	Kullanılan motiflerin yöre de ki adları:	Elibelinde, göz, çengel
Ebatları(enxboy):	45 x 70 cm	Kullanılan renkler:	Pembe, bordo, hardal sarısı, gri, beyaz

Örnek 4, günlük odada oluşturulan oturma grubunun örneklerinden birisidir. Dokumanın kompozisyonu zemin kaydırmalı ekseninde eşkenar dörtgenler ile süslenmiştir. Eşkenar dörtgenlerin içinde çengel motifi bulunmaktadır. Yastık kılıfının arkası kilim tekniğinde dokunmuş olup siyah renklidir. Ön yüzünde köşede büyük bir lekelenme oluşmuştur. Arka yüzünde yer yer lekeler ve iplerde sökülmeler görülmektedir. Yan kısmında ise yırtılmalar oluşmuş ve çengelli iğne ile tutturulmuştur. Renklerde solmalar ve ipliklerde aşınmalar meydana gelmiştir.

3.5. Örnek 5

Tablo 5. 5 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	5	İnceleme Tarihi:	29.09.2024
Fotoğraf 14. Eser görseli (ön yüzü)			
Türü:	Kilim	Envanter no:	2021.16 (E)
Müzeye geliş şekli ve tarihi:	Bağış/ 11.11.2021	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, Depo
Tekniği:	Kilim	Üretildiği yer:	Karadeniz bölgesi
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	34	Üretim Tarihi:	20.yy başları
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	61	Kullanım alanı:	Yer yaygısı
Hammaddesi(atkı, çözgü, desen):	Çözgü: Pamuk Desen: Yün	Yöredeki adı:	Kız Kilim
Durumu:	Eser tek parça halinde iyi durumdadır. Ancak her iki kısa kenarında sökülmeler mevcuttur. Renk solmaları görülmektedir.	Kullanılan motifler:	Zincir göbek, basamaklı (merdiven) göbek
Ebatları(e nx boy):	295 x 60.5 cm	Kullanılan renkler:	Kırmızı, siyah, turuncu, kiremit rengi, beyaz, gri, lacivert

Örnek 5 kız kilim olarak isimlendirilmektedir. Kilim iki şak olarak dokunarak bu iki parçanın boyu yönünde birbirine dikilmesiyle oluşturulmuştur. Dokuma yönüne göre ele alındığında kilimin zemini, yatay ekseninde farklı renklerdeki şeritlerin sıralanmasıyla meydana gelmektedir. Kilimin ortasında yer alan kırmızı geniş şerit ve bu şeridin hem altında hem de üstünde bulunan gri zeminli şeritler, ortalarındaki zincirli göbek ve basamaklı (merdiven) motifleri ile genel kompozisyonun ana hatlarını oluşturmaktadır.

3.6. Örnek 6

Tablo 6. 6 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	6	İnceleme Tarihi:	29.09.2024
Fotoğraf 15. Eser görseli (ön yüzü)			
Türü:	Kilim	Envanter no:	2021.17 (E)
Müzeye geliş şekli ve tarihi:	Bağış/ 11.11.2021	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, Depo
Tekniği:	Kilim	Üretildiği yer:	Karadeniz bölgesi
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	34	Üretim Tarihi:	20.yüzyıl
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	61	Kullanım alanı:	Yer yaygısı
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Çözgü : Pamuk Desen :Yün	Yöre de ki adı:	Kız Kilim
Durumu:	Kilim fonksiyonel özelliğini korumaktadır. Kenarlarda sökülmeler ve renklerde solmalar mevcuttur.	Kullanılan motifler:	Zincir göbek, basamaklı (merdiven) göbek
Ebatları(en x boy):	76 x 283 cm	Kullanılan renkler:	Kırmızı, siyah, turuncu, tarçın rengi, lacivert, gri, beyaz.

Örnek 6'da incelenen eser ile bu eser aynı kişi tarafından müzeye bağışlanmıştır. Yörede kız kilim olarak isimlendirilmektedir. Tek şak olarak dokunmuş ve motiflerin yarısı dokumada görünmektedir. Dokumada yatay eksende farklı renk ve ebatlarda şeritler ve zincirli göbek ile basamaklı göbek motiflerinin yarım görüntüleri kompozisyonun ana hatlarını oluşturmaktadır. Kırmızı, siyah, lacivert, beyaz, tarçın renkleri kullanılmıştır.

3.7. Örnek 7

Tablo 7. 7 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	7	İnceleme Tarihi:	29.09.2024
Fotoğraf 16. Eser görseli (ön yüzü)			
Türü:	Kilim	Envanter no:	1996/3/1
Müzeye geliş şekli ve tarihi:	Satın Alma/ 20.11.1996	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, ikinci kat. Oturma odası bölümü
Tekniği:	Kilim	Üretildiği yer:	Bilinmiyor
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	33	Üretim Tarihi:	20.yy
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	65	Kullanım alanı:	Yer yaygısı
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Çözgü : Pamuk Desen :Yün	Yöre deki adı:	Bilinmiyor
Durumu:	Ürün tozlu durumda olup fonksiyonel özelliğini yitirmemiştir.	Kullanılan motifler:	Çengel, tarak, kurtağzı, elibelinde
Ebatları(en x boy):	165 x 395 cm	Kullanılan renkler:	Siyah, bordo, krem, sarı, kahverengi, gri, açık mavi, kırmızı

12

Kilim, boyuna doğru dokuz şeride bölünmüştür. Her şeridin zemin rengi farklıdır ve siyah, bordo, krem, gri renkleri kullanılmıştır. Tüm şeritlerde aynı kompozisyon düzeni hâkimdir. Şeritler çengel motifinin yatay şeklinde sıralanması ile birbirinden ayrılmaktadır. Yan yana dizilmiş beş adet koçboynuzu motifi ile süslenmiş tarak motifleri

vardır. Bu motifin altında ve üstünde elibelinde motifi, içinde ise kurtağzı motifleri bulunmaktadır.

3.8. Örnek 8

Tablo 8. 8 Numaralı Esere İlişkin Veriler

Örnek no:	8	İnceleme Tarihi:	29.09.2024
Fotoğraf 17. Eser görseli (ön yüzü)			
Türü:	Kilim	Envanter no:	1988. 32
Müze geliş şekli ve tarihi:	Satın alma/ 27.12.1988	Bulunduğu yer:	Karadeniz Ereğli Müzesi, ikinci kat. Depo 2, alt raf
Tekniği:	Kilim	Üretildiği yer:	Bolu
Çözümlü sıklığı (10cm ende/adet):	32	Üretim Tarihi:	20.yy başları
Atkı adedi(10cm boyda/adet):	55	Kullanım alanı:	Yer yaygısı
Hammaddesi(atkı, çözgü, motif):	Yün	Yöredeki adı:	Kıbrısçık kilimi
Durumu:	Eser tek parça halinde iyi durumdadır fakat iki farklı bölgesinde tamirat yapıldığı görülmektedir. Bazı bölgelerinde aşınmalar mevcuttur.	Kullanılan motifler:	Pıtrak
Ebatları(en x boy):cm	144 x 395 cm	Kullanılan renkler:	Siyah, turuncu, açık mavi, pembe, bordo, yağ yeşili, krem

13

Yörede Kıbrısçık kilimi olarak adlandırılmaktadır. Tek parça halinde dokunan kilimin atkı ve çözgüsü yündür. Kilimin zemini pıtrak motifinden oluşturulan eşkenar dörtgen

şekillerin yatay eksende yan yana ve dikey eksende ise diyagonal raport kompozisyon düzeniyle tasarlanmıştır. Her iki kısa kenarında başlangıç ve bitiş bordürü bulunmaktadır.

İncelenen dokumalar kullanım amacı ve üretim şekli bakımından çeşitlilik göstermektedir. Eserlerde kullanıma ve beklemeye bağlı olarak yer yer solmalar ve lekelenmeler meydana gelmiştir. Genel olarak renklerde belirgin solmalar göze çarpmamaktadır. Örnek’1 de yer alan heybe iyi durumdadır. Renklerde solma görülmemektedir. Örnek’2 de yer alan torba desenleri oldukça sıktır. Arka yüzü lekeli. Örnek’3 de yer alan yastık yüzünün motifi tüm yüzeyi kaplayacak şekilde oluşturulmuştur. Ön yüzünde ise solmalar meydana gelmiştir. Örnek’4 de yer alan yastık yüzünde yırtılmalar meydana gelmiştir (Fotoğraf:1 yastık yüzü). Örnek’5 de yer alan yer yaygısı iki şak olarak dokunmuş ve sonradan birleştirilmiştir. Örnek’6 da yer alan kilim tek şaktır. Renkleri canlıdır. Örnek’7 de yer alan kilim dokumanın saçaklarında yıpranmalar meydana gelmiştir. Örnek’8 de yer alan yer yaygısı iyi durumdadır.

Fotoğraf 1: Yastık Kılıfında Oluşan Yırtılmalar

Yöreye yakın illerde yapılan çalışmalarda bu makalede yer alan bazı örnekler ile renk, kompozisyon ve motif açısından benzerlikler tespit edilmiştir.

Özkoca ve Şanlı (2017:1609) tarafından yapılan “Çorum İli Dodurga İlçesi Mehmet Dede Tekke Köyüne Ait Kilimlerin Bazı Özellikleri” adlı çalışmada Resim 6’da görseli verilen yastık örneği ile bu çalışmada Örnek 3’de yer alan yastık, kompozisyon şeması açısından birbirine benzemektedir (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2. a) Örnek 3’de Yer Alan Yastık (Uzgidim, 2019) b) Çorum (Dodurga) İline Ait Yastık (Arıöz, 2017).

Özkoca ve Şanlı (2017:506) tarafından yapılan “Eskiyapar Köyü Cemevi (Çorum-Alaca) Düz Dokuma Örneklerinden Yastıklar” adlı çalışmada Örnek 9’da görseli verilen yastık örneği ile bu çalışmada Örnek 4’de yer alan yastık, kompozisyon şeması açısından birbirine benzemektedir.

Fotoğraf 3. a) Örnek 4’de Yer Alan Yastık (Uzgidim, 2019) b) Çorum (Alaca) İline Ait Yastık (Arıöz, 2017).

3.9. Eserlerde Yer Alan Motifler

Eserlerde akrep, kurtağzı, suyolu, tarak, gelin bohçası, çengel, göz, dörtlü göz, kazayağı, koçboynuzu, zincirli göbek, basamaklı (merdiven) göbek ve pıtrak motifleri tespit edilmiştir. Motifler dokuma üzerinde bulunduğu şekli ile çizilmiş ve görsel olarak belgelenmiştir.

3.9.1. Örnek 1’de Yer Alan Motifler

Heybe dokumada akrep, kurtağzı, suyolu, tarak, gelin bohçası, çengel, dörtlü göz motifleri kullanılmıştır.

Şekil 1. a) Akrep b) Kurtağzı c) Suyolu d) Tarak e) Gelin Bohçası f) Çengel g) Dörtlü Göz (Uzgidim, 2024).

3.9.2. Örnek 2’de Yer Alan Motifler

Torba dokumada elibelinde, göz ve kazayağı motifleri kullanılmıştır.

Şekil 2. a) Elibelinde b) Göz c) Kazayağı (Uzgidim, 2024).

3.9.3. Örnek 3 ve 4’de Yer Alan Motifler

Bir takımın parçaları olan yastık dokumalarda elibelinde, göz ve çengel motifleri kullanılmıştır.

Şekil 3. a) Elibelinde b) Göz c) Çengel (Uzgidim, 2024).

3.9.4. Örnek 5 ve 6' da Yer Alan Motifler

Kilim dokumalarda zincirli göbek ve basamaklı (merdiven) göbek motifleri kullanılmıştır.

Şekil 4: a) Zincirli Göbek b) Basamaklı Göbek (Uzgidim, 2024).

3.9.5. Örnek 7'de Yer Alan Motifler

Kilim dokumada tarak, kurtağzı, koçboynuzu, çengel motifleri kullanılmıştır.

Şekil 5: a) Tarak b) Kurtağzı c) Koçboynuzu d) Çengel (Uzgidim, 2024).

3.9.6. Örnek 8'de Yer Alan Motifler

Kilim dokumada pıtrak motifi kullanılmıştır.

Şekil 6: a) Pıtrak (Uzgidim, 2024).

SONUÇ

Müzeler bir ulusun geçmişini arkeolojik ve etnografik anlamda yansıtan önemli kültür merkezleridir. Müze ziyareti sırasında, müzenin bulunduğu il veya ilçe hakkında tarihten günümüze kadar gelen süreç ile ilgili bir izlenim oluşmaktadır. Geçmişte yaşam tarzı ve çevresel koşullara bağlı olarak elde edilen ürünler günümüzde birer sanat eseri niteliğindedir. Özellikle el sanatları ve geleneksel sanatlara ilişkin nesnelerin günümüzde üretimlerinin azalması nedeniyle bu eserler etnografik açıdan önem arz etmektedir.

Karadeniz Ereğli Müzesi bünyesinde barındırdığı eserlerin yanı sıra, içerisinde bulunduğu tarihi yapı ile tarihi ve kültürü yansıtan bölgenin önemli merkezlerinden birisidir. Müzede dokuma sanatlarından günlük yaşamda kullanılan ev eşyaları grubunun eserlerinden bir seçki oluşturulmuştur. 20. yüzyıla ait dokumalar bağış ve satın alma yolu ile müzeye kazandırılmıştır. İncelenen sekiz adet eser pamuk ve yün iplikleri kullanılarak kilim ve cicim tekniğinde dokunmuştur. Müze envanter kayıtlarında motiflerin isimleri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak çengel, eşkenar dörtgen, elibeline, kurtağzı, koçboynuzu, tarak, suyolu, akrep, gelin bohçası, dörtlü göz, göz, tahta, kazayağı, pıtrak, zincirli göbek, basamaklı göbek motifleri ile süsleme yapıldığı tespit edilmiştir. Siyah, bordo, mavi, pembe, turuncu, lacivert, kahverengi, sarı, açık mavi, gri, bordo, hardal sarısı, yağ yeşili, krem, beyaz, kiremit rengi, yeşil renkler kullanılmıştır. Eserler fonksiyonel özelliğini yitirmemiştir. Koruma ve onarım ile ilgili bir müdahale olmamıştır. Dokumalar tozlu durumdadır. Yüzeyde aşınma, sökülme, yırtılma, kat izleri, renk solması ve lekelenme problemleri gözlenmiştir. Bu bağlamda eserlerin fiziki durumu ile bölgenin çevresel koşulları dikkate alınarak pasif korumaya yönelik bir uygulama yapılmakta fayda görülmektedir.

Ereğli'de iklim türü ılıman, bol yağışlı ve nemlidir. İlçe deniz kıyısında konumlanmaktadır. Zonguldak' ta ortalama nispi nem oranı %70-75'tir. Dolayısıyla müze teşhir ve depo koşulları nem oranı dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Müze depolama ve sergileme koşullarının eser türüne göre iyileştirilmesi ve söz konusu eserlerin pasif koruma yöntemleri ile ileride oluşması muhtemel hasarlara karşı korunması durumunda daha uzun ömürlü olmaları sağlanacaktır.

Literatür taramaları sonucu Zonguldak iline ilişkin Elpek bezi ile ilgili çalışmaların sık olduğu, ancak düz dokumalara ilişkin verilerin kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın bu alandaki boşluğa da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akan, M. (2007, Eylül). Yörüklerde taşımada kullanılan dokumalar. 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresinde sunulan bildiri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara. Erişim adresi: <https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AKAN-Meral-Y%C3%96R%C3%9CKLERDE-TA%C5%9EIMADA-KULLANILAN-DOKUMALAR.pdf>
- Akpınarlı, H. F. ve Üner, İ. (2019). Geleneksel tekstillerin özellikleri ve çeşitleri. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 34, 133-145. doi: 10.30794/pausbed.451543
- Akpınarlı, H. F. ve Çalışkan Çoban, M. G. (2021). Kumaş dokumacılığının Anadolu'daki coğrafi dağılımı. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 78, 285-303. doi: 10.7816/idil-10-78-10
- Büyükçetin, B. (2023). Sosyal bilgiler dersi "Kültür ve miras" öğrenme alanı bağlamında Kdz. Ereğli ilçesinde elpek bezi üretimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
- Deniz, B. (2009). Karadeniz Bölgesi'nde gelenekli bir dokuma çeşidi: "DASDAR". *Akdeniz Sanat*, 2 (3), 25-39. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275277>
- Ortaç, S. (2007, Eylül). Ankara ili Nallıhan ilçesi örtme dokumaları. 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresinde sunulan bildiri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara. Erişim adresi: <https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/ORTA%C3%87-H%C3%BCIya-Serpil-ANKARA-%C4%B0L%C4%B0-NALLIHAN%C4%B0L%C3%87ES%C4%B0-%C3%96RTME-DOKUMALARI.pdf>
- Özkoca, B. ve Şanlı, H. S. (2017). Çorum ili Dodurga ilçesi Mehmetdede Tekke köyüne ait kilimlerin bazı özellikleri. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10 (2), 1595-1616. doi: 10.17218/hititsosbil.343537

- Özkoca, B. ve Şanlı, H. S. (2017). Eskiypar köyü Cemevi (Çorum-Alaca) düz dokuma örneklerinden yastıklar. *Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5 (58), 491-508. doi:10.16992/ASOS.13071
- Tonus, E. ve Kaynar, H. (2015). Zonguldak Ereğlisi elpek bezi dokumacılığı'nın gelişiminde yeni tasarımların önemi ve örnek çalışmalar. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 8 (15), 31-60. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/288288>
- Yalın, F. (2021). Dokuma resim sanatına terminolojik yaklaşım ve Türkçe kaynakların değerlendirmesi. *Uluslararası Troy Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1 (2), 27-48. Erişim adresi: <http://troyart.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Troyart/ijtd-2-sayi.pdf>
- Zonguldak Karadeniz Ereğli Müzesi, (2024). Türkiye Kültür Portalı. Erişim adresi: <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/zonguldak/gezilecekyer/kdzeregli-muzesi>
- Zonguldak Nerededir, (2024). Zonguldak Valiliği. Erişim adresi: <http://www.zonguldak.gov.tr/cografya>